

Strategies for Detecting and Diagnosing Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18049787>

Mohamed Jabbad

m.jabbad@edu.umi.ac.ma

Higher Normal School, Moulay Ismail University,
Meknes, Morocco.

Received: 29/30/2025

Abdelkader Er-ryfy

abdelkader90erryfy@gmail.com

Higher Normal School, Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fes, Morocco

Published: 31/12/2025

Accepted: 18/12/2025

Abstract

This article aims to discuss modern strategies used in the early detection and accurate diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), one of the most common neurodevelopmental disorders in children. Detection and diagnosis are forms of medical and psycho-educational intervention for neurodevelopmental disorders, allowing for the assessment of symptom severity, frequency, and impact on performance in various contexts, with the goal of identifying appropriate therapeutic interventions. Accordingly, this systematic review examines the most important strategies used in the early detection of this disorder within both family and school settings. It highlights key indicators to provide clear guidance on diagnostic criteria and procedures that align with the clinical specificity of ADHD and contribute to improving evidence-based interventions. The article also discusses the various strategies underpinning current ADHD diagnostic systems, which are consistent with the latest recommendations from international organizations specializing in this field. These strategies include clinical assessment requirements, the characteristics of data collection tools, symptom assessment, and performance measurement. This confirms that modern diagnosis no longer relies solely on behavioral observation-based symptom assessment scales, but rather incorporates neuropsychological tests as an integral part of the process of gaining a deep understanding of this disorder.

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, Early detection, Diagnostic strategies

استراتيجيات كشف وتشخيص اضطراب عجز الانتباه وفرط النشاط: مراجعة نسقية

عبد القادر الريفي

abdelkader90erryfy@gmail.com

المدرسة العليا للأساتذة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب
النشر: 2025/12/31

محمد جباد

m.jabbad@edu.umi.ac.ma

المدرسة العليا للأساتذة، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس، المغرب
الاستلام: 2025/11/29

ملخص

يسعى هذا المقال إلى مناقشة الاستراتيجيات الحديثة المعتمدة في الكشف المبكر والتشخيص الدقيق لاضطراب عجز الانتباه وفرط النشاط باعتباره أحد أكثر الاضطرابات العصبية النمائية شيوعاً عند الأطفال. حيث يعد الكشف والتشخيص شكلاً من أشكال التكفل الطبي والسيكولوجي بالاضطرابات العصبية النمائية الذي يسمح بتقييم شدة الأعراض، ومدة تكرارها، وتأثيرها على مجالات الأداء في مختلف السياقات بهدف تحديد تدخلات علاجية مناسبة. ومن هذا المنطلق، تنطرق هذه المراجعة المنهجية لأهم الاستراتيجيات المعتمدة في الكشف المبكر عن هذا الاضطراب داخل الوسطين الأسري والمدرسي من خلال استحضار أهم العلامات المنبئة به، بهدف توفير إرشادات واضحة حول المعايير والإجراءات التشخيصية التي يجب اتباعها، والتي تتماشى مع الخصوصية الإكلينيكية لهذا الاضطراب من جهة، وتساهم في تجويد التدخلات المنبئة على الأدلة العلمية من جهة أخرى. كما تناقش أيضاً مختلف الاستراتيجيات التي تستند عليها أنظمة التشخيص الحالية لاضطراب عجز الانتباه وفرط النشاط، والتي تتساق مع أحدث التوصيات الصادرة عن هيئات ومنظمات دولية متخصصة في هذا المجال، بما فيها متطلبات الجدول الإكلينيكي، وخصائص الأدوات الخاصة بجمع المعلومات، وتقييم الأعراض، وقياس مستويات الأداء. تأكيداً على أن التشخيص الحديث لم يعد يعتمد على مقاييس تقييم الأعراض القائمة على الملاحظة السلوكية فقط، بل أصبح يدمج الاختبارات النفسية العصبية كجزء لا يتجزأ من سيرورة الفهم العميق لهذا الاضطراب.

الكلمات المفتاحية: اضطراب عجز الانتباه وفرط النشاط؛ الكشف المبكر؛ استراتيجيات التشخيص

مقدمة

يعد اضطراب عجز الانتباه وفرط النشاط (ADHD) Attention Deficit Hyperactivity Disorder من بين أكثر الاضطرابات العصبية النمائية شيوعاً خلال مرحلتَي الطفولة والمراهقة، إذ يعرف من قبل الجمعية الأمريكية للطب النفسي (2022) ومنظمة الصحة العالمية (2019) بأنه حالة عصبية نمائية تتميز بنمط مستمر من أعراض عدم الانتباه، وفرط النشاط والاندفاعية التي تؤدي إلى خلل كبير على مستوى النمو المعرفي، والسلوكي، والانفعالي الذي يظهر من خلال ضعف الأداء الاجتماعي، والأكاديمي، والمهني (American Psychiatric Association [APA], 2019; World Health Organization [WHO], 2022). وعليه، فإن هذا الاضطراب منتشر في معظم الثقافات ويصيب الذكور أكثر من الإناث بضعفين، ويقدر معدل انتشاره العالمي بين الأطفال والمراهقين حوالي 8% (Ayano et al., 2023)، وقد تستمر 90% من الحالات في المعاناة من أعراضه الرئيسية حتى مرحلة البلوغ (Sibley et al., 2022).

وعلى الرغم من الطبيعة المزمنة لهذا الاضطراب، إلا أن مساره النمائي يمكن أن يختلف من حالة إلى أخرى، بحيث تشير الدراسات الطولية إلى إمكانية وجوده ضمن أربع مسارات نمائية على الأقل: مسار الطفولة المبكرة؛ مسار الطفولة المتوسطة؛ ومسار الطفولة المتأخرة وبداية المراهقة؛ ومسار المراهقة أو البلوغ (Krasner et al., 2018; Moffitt et al., 2015). وبما أن الأدلة الحديثة قد بينت أن اضطراب ADHD يعتبر أحد أكبر العوامل المساهمة في العبء العالمي للأمراض لدى الأطفال والمراهقين (Ayano et al., 2023)، فإن سيروورة الكشف عنه وتشخيصه في سن مبكرة تعد مسألة جوهرية في تحديد تدخلات علاجية مناسبة تبعاً لأحدث التوصيات من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (2019) التي تقترح إجراء فحوصات وتشخيصات له وذلك في سن ما قبل التمدرس لتمكين هؤلاء الأطفال من تحقيق إمكاناتهم الكاملة داخل الوسطين الأسري والمدرسي (Wolraich et al., 2019)، لأنه في حالة تأخر التشخيص أو غيابه، سيؤدي من جهة إلى حرمان الأطفال وأسرهم من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها للتخفيف من وطأة العجز الذي يخلفه الاضطراب على مستوى الأداء الاجتماعي، والسلوكي، والأكاديمي، والمعرفي (Waite et al., 2013)، وسيكسر من جهة أخرى ارتفاع التكاليف الاقتصادية المرتبطة به، وهو ما كشفت عنه إحدى الدراسات الحديثة في كون التكاليف الاقتصادية لتربية الأطفال ذوي اضطراب ADHD كانت أعلى بخمس مرات من تكاليف تربية أطفال من ذوي النمو النمطي (Zhao et al., 2019).

وعلى هذا الأساس، سنحاول في هذه المراجعة المنهجية رسم خارطة طريق للأخصائيين النفسيين وكل المتدخلين في سيروورة الكشف عن اضطراب ADHD وتشخيصه المبكر، بهدف توفير إرشادات واضحة حول المعايير والإجراءات التشخيصية التي يجب اتباعها، والتي تتماشى مع الخصوصية الإكلينيكية لهذا الاضطراب، نظراً لانتقال التوجهات الحديثة في التشخيص من الاعتماد فقط على التقييم السلوكي القائم على الملاحظة نحو دمج التقييم العصبي المعرفي القائم على القياس بسبب الحجج القوية التي أثبتت وجود قصور بالوظائف التنفيذية عند أصحاب هذا الاضطراب (Bhullar et al., 2023). كل هذا من أجل المساهمة في تجويد الممارسات المهنية المبنية على الأدلة العلمية، حتى يتمكن الأخصائيين من تطبيق أحدث التوصيات والإرشادات الإكلينيكية في ممارساتهم، بما يضمن أن قراراتهم التشخيصية وخططهم العلاجية تكون مبنية على أسس علمية صلبة بدلاً من الخبرة الشخصية فقط.

الكشف عن اضطراب عجز الانتباه وفرط النشاط

يعتبر الكشف المبكر عن اضطراب عجز الانتباه وفرط النشاط نهجاً متعدد الأبعاد يجمع بين دفتيه استراتيجيات متنوعة تبدأ بمرحلة الملاحظة المباشرة من طرف الأبوين، أو المدرسين، أو الأقران، أو من يقدمون لهم الرعاية لبعض السمات السلوكية التي يصدرها الأطفال في تفاعلاتهم اليومية (Hamed et al., 2015). تم تأتي مرحلة التعليق عليها، من خلال وصفها بأنها سلوكيات غير طبيعية تهدد النمو النمطي لهؤلاء الأطفال خاصة عند مقارنتها بسلوكيات أطفال آخرين من نفس أعمارهم. إن ما يجعل تلك السلوكيات غير طبيعية من وجهة نظر مقدمي الرعاية هو ما تشكله من إزعاج، وضيق، وتوتر للأفراد المحيطين بهم، فيصبحون كثيرون الشكوى من تصرفاتهم جراء تكرارها المستمر رغم التنبيهات والعقوبات التأديبية، إضافة إلى شدتها المرتفعة في سياقات مختلفة أثناء التعلم، أو اللعب، أو الأكل... لمدة زمنية طويلة. وفي الأخير يتم اهتمام مقدمي الرعاية إلى مرحلة طلب الاستشارة الطبية في سبيل البحث عن الإمكانيات المتاحة لفهم سلوكيات أطفالهم وتقديم المساعدة اللازمة لخصوصياتهم النمائية.

وفي هذا السياق، وعلى الرغم من صعوبة التمييز بين العلامات المبكرة لاضطراب ADHD والسلوك الطبيعي لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة، نظراً لكون العديد من الأطفال الصغار نشيطون ومندفعون بشكل طبيعي (Brites et al., 2023). فإن ذلك لا يمنعنا من عرض قائمة لبعض المؤشرات والعلامات المبكرة لاضطراب ADHD، والتي عادة ما يتم الإبلاغ عنها من طرف المقربين من هؤلاء الأطفال أو من يقومون برعايتهم كالأباء والمدرسين سواء في البيت أو بالمدرسة (Moorthi & Lalitha, 2024).

الكشف بالوسط الأسري

يلعب الآباء دوراً رئيسياً في التعرف المبكر على المشاكل السلوكية لأطفالهم (Zwaanswijk et al., 2003)، وفي تحديد العلامات المبكرة لصعوبات الانتباه وفرط النشاط والاندفاعية، حيث يمكن أن يؤثر إدراكهم لذلك على قراراتهم في طلب الاستشارة والمساعدة الطبية لأبنائهم (Hamed et al., 2015). ففي الوسط الأسري الذي يوازي مرحلة ما قبل المدرسة، غالباً ما تشكل سلوكيات فرط النشاط والاندفاعية السمة البارزة عند هؤلاء الأطفال (Addanki et al., 2022; Moorthi & Lalitha, 2024)، وذلك راجع بالأساس إلى بعض الأنماط التربوية المتبعة من طرف الوالدين التي تسمح ببعض الحرية التلقائية أثناء اللعب، والركض، والمشي، والتسلق... باعتبارها أنشطة سياقية تخدم مسارهم النمائي من جهة، وتسرع مظهرات هذه السلوكيات من جهة أخرى. ومن بين العلامات المبكرة لاضطراب ADHD بالوسط الأسري نجد:

- يصعب عليه اللعب بهدوء، ويميل إلى كسر ألعابه أو أدواته بسرعة؛
- يركض ويتسلق في المواقف التي لا يكون فيها ذلك ممكناً؛
- يواجه صعوبة في انتظار دوره، ويجب عن الأسئلة قبل الانتهاء من طرحها؛
- يشتمكي منه أفراد أسرته والجيران، جراء إزعاجهم بتصرفاته؛
- يتصرف بطريقة متهوره وخطرة من دون تردد أو تفكير في العواقب، ويعرض نفسه للأذى باستمرار؛
- يقاطع الآخرين أثناء الحديث أو اللعب، ويتطفل على أنشطتهم؛
- فوضوي بامتياز وغير منظم، ولا يحافظ على أمتعته مرتبة.
- عنيد للغاية، وغالباً ما يفعل عكس ما قيل له؛
- إزعاج أو إيذاء الآخرين للحصول على ما يريد؛
- نوبات غضب متكررة مرفقة بالبكاء والصراخ.

الكشف بالوسط المدرسي

نظراً لقضاء الأطفال جزءاً كبيراً من وقتهم اليومي داخل الفصول الدراسية، فإن ذلك يجعل المدرسين يساهمون بفعالية في الكشف المبكر عن الطبيعة السلوكية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية لاضطراب ADHD في البيئة المدرسية (Hamed et al., 2015). وبما أن أنشطة التعلم المدرسية التي تنطوي على الفهم والتذكر تتطلب سيرورات انتباهية مرنة وقوية لتحقيق تحصيل دراسي متميز (Miranda et al., 2022)، فإنه في مرحلة التمدرس هاته، على غرار سلوكيات فرط النشاط والاندفاعية، تظهر الصعوبات الانتباهية بشكل بارز لدى هؤلاء الأطفال. ومن بين العلامات المنبئة باضطراب ADHD لدى الأطفال في السياق المدرسي نجد:

- يفقد التركيز بسرعة ويتشتت انتباهه بسهولة، وينسى إنجاز واجباته الدراسية بالمنزل؛
- لا يتبع التعليمات ويفشل في إنهاء الواجبات المدرسية؛
- يتجنب الانخراط في المهام التي تتطلب جهداً ذهنياً مستمراً؛
- يظهر عليه كأنه لا يصغي عندما يوجه له الحديث بشكل مباشر؛
- يترك مقعده باستمرار ويتجول داخل الفصل؛
- لا يستطيع السيطرة على أفعاله، ويواجه صعوبة في انتظار دوره؛
- يجب على الأسئلة قبل الانتهاء من طرحها، ويخرج من الفصل من دون طلب الإذن؛
- يتشاجر مع زملائه داخل الفصل، وينتقل من نشاط إلى آخر من تلقاء نفسه؛
- يقاطع إجابات زملائه، ويتطفل على أنشطتهم؛
- يكسر أدواته المدرسية أو يمزق كراسياته، ويعرض نفسه للأذى باستمرار؛
- يشتمكي منه زملائه، ويستعمل أدواتهم من دون إذنهم.

إن ما يجعل سيرورة الكشف المبكر هاته مهمة للغاية، هو أن بعض علامات اضطراب ADHD في مرحلة ما قبل التمدرس قد تستمر إلى مرحلة التمدرس بنسبة تتراوح ما بين 60% إلى 80% من مجموع الحالات (Lahey, et al., 2005). وبالتالي فالمدرسون والآباء قادرون على تحديد الأنماط السلوكية المبكرة التي قد تكون تنبئية بالتشخيص اللاحق لهذا الاضطراب (Miller et al., 2016).

وجدير بالذكر، أن بعض المتغيرات قد تؤثر على الطريقة والمعايير المعتمدة في سيرورة الكشف المبكر عن هذا الاضطراب من قبل الآباء والمدرسين، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار من طرف كل المتدخلين في عملية التشخيص من قبيل: نوعية جنسهم، ومعدل أعمارهم، ومعتقداتهم الثقافية، وطريقة إدراكهم للعلامات المبكرة وتحديدها التي يمكن أن تختلف بين الذكور إلى الإناث (Das & Khanna, 2021; Joy et al., 2022)، خاصة وأن اضطراب ADHD غالباً ما يكون مصاحباً باضطرابات أخرى (Alhussen et al., 2025).

تشخيص اضطراب عجز الانتباه وفرط النشاط

شهد العقدان الماضيان زيادة مستمرة في تشخيصات اضطراب ADHD، إذ تعكس الدراسات الاستقصائية الوطنية للسكان هذا المعطى بزيادة في معدل الانتشار من 6.1% إلى 10.2% خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2016 (Xu et al., 2018). ويرجع ذلك إلى كون العديد من الأطفال، يظهرون في سن مبكرة أعراضا خاصة بهذا الاضطراب (للمزيد من التفاصيل أنظر: Miller et al., 2016)، لكن غالبا ما يتم تشخيصهم في مرحلة لاحقة. هذا التأخير في التشخيص من شأنه أن يؤدي إلى حرمانهم من الدعم الضروري الذي يحتاجون إليه من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية للتكيف والاندماج بالوسطين الأسري والمدرسي أولاً، ثم الانتقال لاحقا إلى الوسط المجتمعي الواسع (Liu et al., 2024). لذلك، يعد التشخيص مرحلة لاحقة ومباشرة لسيروورة الكشف المبكر وتأكيدا لها.

يتطلب تشخيص اضطراب ADHD إجراء تقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار كل من الإعاقات الوظيفية والمعرفية (Musullulu, 2025)، يشرف عليه ممارسون متخصصون يتمتعون بالخبرة والمعرفة الواسعة بالفروقات الدقيقة للمظاهر الإكلينيكية، والمعرفية، والسلوكية، والوظائف النفسية العصبية المرتبطة به (Brites et al., 2023). وذلك باستخدام المقابلات الإكلينيكية، ومقاييس تقييم الأعراض، والاختبارات النفسية العصبية، بهدف جمع أكبر قدر من المعلومات، ومن مصادر مختلفة عن التاريخ العائلي والطبي للحالة، بدءا من المرحلة الجنينية، مروراً بفترة الولادة وأحداثها، وصولاً إلى تقييم مستويات نمو قدراتها النفسية الحركية، والمعرفية اللغوية، والانفعالية الاجتماعية. كل هذا من أجل النظر في الكيفية التي يؤثر بها الاضطراب على حياتها اليومية عبر مجالات متعددة، بما في ذلك الأداء الأكاديمي والعلاقات الاجتماعية والأداء الوظيفي، بدلا من التركيز على تلبية معايير التشخيص (Posner et al., 2020).

المعايير المعتمدة في التشخيص

يعود الاعتراف باضطراب ADHD في الأدبيات الطبية إلى سنة 1775 (Faraone et al., 2021). ومع ذلك، كان هناك جدل واسع على مر السنين بشأن نظام تصنيفه. ونتيجة لذلك، خضعت معايير التشخيصية لتحديثات ومراجعات متعددة لتعكس جميع التحسينات والتطورات العلمية المتعلقة بفهم هذا الاضطراب (Musullulu, 2025).

ففي سيروورة تشخيصه، يستعين معظم المتخصصين بمعايير الجدول الإكلينيكي للأعراض المدرجة في كل من الدليل الإحصائي والتشخيصي الخامس للاضطرابات العقلية-النص المراجع (DSM-5-TR) الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي سنة 2022، أو بالتصنيف الدولي للأمراض النسخة الحادية عشر (ICD-11) الصادر عن منظمة الصحة العالمية سنة 2019، باعتبارهما الدليلين الأكثر استعمالا وقبولاً من طرف المتخصصين الإكلينكيين عبر العالم، لأنهما يسايران المستندات العلمية الخاصة بالاضطرابات والأمراض العقلية، ومنفتحين على المراجعة النصية للمحتوى بعد كل فترة زمنية معينة.

وعليه، يصنف اضطراب ADHD ضمن خانة الاضطرابات العصبية النمائية، ويتضمن ثلاثة مظاهر: المظهر الذي يغلب عليه عدم الانتباه (ADHD-I)؛ المظهر الذي يغلب عليه فرط النشاط-الاندفاعية (ADHD-HI)؛ والمظهر المختلط (ADHD-C) الذي يجمع بين المظهرين السابقين. فالأول يشمل أعراض: صعوبة الحفاظ على التركيز، عدم القدرة على متابعة المهام التي تتطلب جهداً عقلياً مستمراً، عدم التنظيم، سهولة تشتت الانتباه، والنسيان. أما الثاني فيتضمن أعراض: النشاط الحركي المفرط، الحديث بشكل مفرط، مقاطعة الآخرين والتطفل عليهم، الإجابة عن السؤال قبل الانتهاء من طرحه، وعدم القدرة على انتظار الدور. بينما الثالث فيجمع بين أعراض المظهرين الأول والثاني (Rigler et al., 2016).

ويتطلب التشخيص وجود نمط مستمر من الأعراض السالفة الذكر لمدة لا تقل عن 6 أشهر الماضية، وظهورها قبل 12 سنة، وتؤثر بشكل واضح على الفرد في سياقين مختلفين على الأقل (المنزل، المدرسة، العمل، الأصدقاء)، وتؤدي إلى ضعف كبير على المستوى الشخصي، العائلي، المدرسي، الاجتماعي، أو المهني بدرجة لا تتوافق مع مستوى الأداء أو النمو، ولا يمكن تفسيرها من خلال اضطراب ذهني آخر أو مرض بالجهاز العصبي، ولا تعزى لتأثيرات المواد أو الأدوية (APA, 2022; WHO, 2019).

جدول 1

معايير تشخيص اضطراب ADHD بين DSM-5-TR و ICD-11 (Gomez et al., 2023, p. 140)

الجوانب	DSM-5-TR	ICD-11
بداية ظهور الأعراض	قبل 12 سنة.	قبل 12 سنة.
الأعراض	9 أعراض لعدم الانتباه 9 أعراض لفرط النشاط-الاندفاعية.	11 من أعراض عدم الانتباه. 11 من أعراض فرط النشاط-الاندفاعية.
أنواع المظهر/معايير الأعراض عند الأطفال	- ADHD-C: 6 أعراض على الأقل من عدم الانتباه- ADHD-C: ظهور أعراض عدم الانتباه وأعراض فرط النشاط-الاندفاعية دون غلبة أحدهما. - ADHD-I: 6 أعراض على الأقل من عدم الانتباه.	- ADHD-I: 6 أعراض على الأقل من عدم الانتباه.

ADHD-HI - 6 أعراض على الأقل من فرط النشاط--ADHD-HI: أعراض فرط النشاط-الاندفاعية هي الغالبة-الاندفاعية.			
ADHD-C - 5 أعراض على الأقل من عدم الانتباه أنواع المظهر/معايير 5 أعراض على الأقل من فرط النشاط/الاندفاعية. الأعراض للأفراد أكثر من -ADHD-I: 5 أعراض على الأقل من عدم الانتباه. ADHD-HI - 5 أعراض على الأقل من فرط النشاط-الاندفاعية.			17 سنة
سياقات متعددة، لكن قد تختلف الأعراض حسب بنية السياق ومتطلباته.	الظهور في سياقين على الأقل.	السياقات	
أكثر من 6 أشهر.	أكثر من 6 أشهر.	المدة	
الأداء الاجتماعي أو الأكاديمي أو المهني- أعراض عدم الانتباه تكون أقل وضوحا في الأنشطة التحفيزية وذات المكافآت، بينما أعراض فرط النشاط/الاندفاعية أثناء اللعب الحر.	الأداء الاجتماعي أو الأكاديمي أو المهني.	مجالات الضعف	

الأدوات المعتمدة في التشخيص

بالإضافة إلى الجدول الإكلينيكي للأعراض، يستعين الأخصائيون الممارسون بمجموعة من الأدوات الأساسية للقيام بتشخيص دقيق لاضطراب ADHD (أنظر الجدول 2). إذ غالبا ما يبدؤون بإجراء مقابلات إكلينيكية مع الآباء والمدرسين أو مع الحالة نفسها (Brites et al., 2023). وبما أن المقابلات الإكلينيكية تعتبر من أكثر الأدوات المعترف بها لتحديد تشخيص دقيق ومناسب (Danielson et al., 2018)، وتعد المعيار الذهبي لتشخيص اضطراب ADHD (Musullulu, 2025)، فإنها تنقسم إلى مقابلات منظمة وغير منظمة. فالأولى موضوعية وتحتوي على أسئلة محددة مسبقا بشكل صارم. بينما الثانية عبارة عن سلسلة من الأسئلة التي يطرحها القائم بالمقابلة دون تخطيط مسبق، ويتم تعديلها بناء على مسار الجلسة (Marshall et al., 2021).

كل ذلك، من أجل تحديد شدة الاضطراب، ومدته، ونتائجه، والاستعدادات الوراثية، واحتمال وجود اضطرابات مصاحبة، والتأكد من أن الأعراض تتطابق مع المعايير التشخيصية المعتمدة ولا تنتمي إلى اضطراب آخر (Musullulu, 2025)، وتحديد تأثيرها على الأداء اليومي والعلاقات الاجتماعية بناء على الملاحظة السلوكية أو التقارير الأكاديمية أو الطبية (Posner et al., 2020)، والتأكد أيضا من مدى وجود أو غياب أنماط تربوية فوضوية، أو سوء معاملة، أو إهمال، يمكنها أن تؤدي بالحالة إلى إظهار أعراض مشابهة لاضطراب ADHD (Moriyama et al., 2012).
لكن إذا ظهرت بعض القيود المرتبطة بالمقابلات الإكلينيكية من قبيل: صغر سن الطفل، وقدرته المحدودة على التعبير الانفعالي واللفظي، أو إظهار المراهقين تناقضات في الإبلاغ الذاتي وإنكارهم بعض المشكلات السلوكية... (Musullulu, 2025)، فإن ذلك يفرض الاستعانة بأدوات أخرى، كالمقاييس المتخصصة في تقييم أعراض اضطراب ADHD باعتبارها أدوات غير معقدة، وغير مكلفة يمكن تطبيقها في مجموعة متنوعة من البيئات لجمع المعلومات من عدة مصادر (الآباء؛ المعلمين؛ التقارير الذاتية)، للمساعدة في فحص الأعراض وقياسها، وتحديد السلوكيات المستهدفة، والنتائج العلاجية، واستمرارية الأعراض، وشدتها (Krieger & Amador-Campos, 2017). كما أن إجراءاتها تستند على المعايير التشخيصية لـ DSM-5 أو ICD-11 وتتساقط معها.

إلى جانب هذا، تستخدم الاختبارات النفسية العصبية بشكل شائع مع ذوي اضطراب ADHD. فهي لا تقيس أعراض الاضطراب بشكل مباشر، وإنما تكشف عن الصعوبات المعرفية المرتبطة بها من خلال فحص مجموعة واسعة من القدرات المعرفية والوظائف التنفيذية كالذاكرة العاملة، الكف، الانتباه، سرعة المعالجة، والمرونة المعرفية...، التي يعتقد أنها متضررة لديهم (Sadozai et al., 2024). هذا المعطى يعكس تحولا في الاستراتيجيات الحديثة لتشخيصه عبر ربط السلوك الظاهر بالخلل الوظيفي العصبي، إذ لم يعد التشخيص يكتفي بوصف السلوك، بل يبحث في مسبباته من خلال توظيف الاختبارات النفسية العصبية التي تعد حجر الزاوية في هذا التحول. فمن خلال استكمال البيانات السلوكية بنتائج القياس النفسي العصبي، يتم ردم الفجوة بين ما يظهره الفرد من سلوك وبين ما تعانيه سيروراته الذهنية من ضعف أو قصور. فيقدر ما هي ضرورية لتحديد مستويات الأداء في الحياة اليومية، بما فيها الأداء الأكاديمي، والعلاقات الاجتماعية، والأداء الوظيفي (Musullulu, 2025)، إلا أنها تمنح للأخصائيين إطارا تشخيصيا أكثر شمولا واتساقا، لا سيما عند التعامل مع الحالات التي تعاني من أعراض شديدة الحدة (Nikolas et al., 2019)، مما يضمن في نهاية المطاف صياغة تدخلات علاجية وتأهيلية تتسم بالدقة وتستند إلى فهم عميق وشامل لمعرفة الفرد المصاب

جدول 2

بعض الأدوات التشخيصية الأكثر استخداما مع ذوي اضطراب ADHD

صنفها	اسمها	مجالاتها	الفئة المستهدفة	المرجع
مقاييس تقييم	قائمة مراجعة سلوك الطفل (CBCL)	- البيئة الأسرية	6 - 18 سنة	(Skarphedinsson et al., 2021)

الأعراض	مقاييس كونرز Connors Scales	- البيئة الأسرية - البيئة المدرسية - التقييم الذاتي	6 - 18 سنة 8 - 18 سنة	(Conners, 2024)
	مقياس سناب الإصدار الرابع SNAP-IV	- البيئة الأسرية - البيئة المدرسية	6 - 18 سنة	(Hall et al., 2020)
	مقاييس فاندربيلت Vanderbilt Scales	- البيئة الأسرية - البيئة المدرسية	6 - 12 سنة	(Anderson et al., 2022)
	مهمة سعة الأرقام Digit Span Task	- الذاكرة العاملة - الانتباه	+7 سنوات	(Jones & Macken, 2015)
	اختبار D2 للانتباه	- سرعة المعالجة - الانتباه الانتقائي - الانتباه المستمر	6 - 80 سنة	(Bates & Lemay, 2004)
الاختبارات النفسية العصبية	اختبار ستروب Stroop Test	- الكف - الانتباه	+6 سنوات	(Elosúa et al., 2017)
	مهمة انطلق/لا تنطلق Go/No-Go Task	- كف الاستجابة - سرعة المعالجة	+3 سنوات	(Li et al., 2016)
	اختبار فرز بطاقات ويسكونسان Wisconsin Card Sorting Test	- المرونة المعرفية - التفكير المجرد	6.5 - 89 سنة	(Cation & Schoenberg, 2024)

خلاصة

مما لا شك فيه أن استراتيجيات الكشف المبكر والتشخيص الدقيق، تشكل القاعدة الأساس في سيرورة التكفل بذوي اضطراب عجز الانتباه وفرط النشاط، بالنظر إلى كون الغرض الأساسي منهما هو توفير أدلة بديهية حول البروفایل العام للحالة، وأجراتها إلى قرارات إكلينيكية في اختيار تدخلات علاجية تناسب ومستويات عجزها المعرفي، والسلوكي، والانفعالي، والاجتماعي. فإذا كان اضطراب ADHD ناتج عن مجموعة من المسببات بما في ذلك العوامل الوراثية، والنوروبولوجية، والبيئية. (Abdelnour et al., 2022) فإن ذلك يطرح تحديات كبيرة على مستوى تشخيصه، نظرا لعدم وجود علامات بيولوجية محددة حتى الآن. لذا تعتمد أنظمة التشخيص التقليدية على مقارنة وصفية Descriptive أو ظاهرية Phenomenological ينصب التركيز فيها على جمع الملاحظات من بيانات متعددة (البيت، المدرسة...) وعبر تخصصات مختلفة لرصد الأعراض كما تبدو من الخارج. ورغم أهمية هذا التعدد، إلا أن عيبه الجوهرى يكمن في استبعاد الأسباب الكامنة (Posner et al., 2020)؛ فهو يصف ماذا يحدث (مثل التشنج أو الحركة الزائدة) دون الإجابة على لماذا يحدث ذلك في الدماغ، وهو ما قد يؤدي أحيانا لتشخيصات سطحية تخلط بين الاضطراب وردود الفعل السلوكية لأسباب أخرى. وعلى هذا الأساس، تؤكد هذه المراجعة المنهجية أن التشخيص الحديث لاضطراب ADHD قد انتقل من مجرد ملاحظة ورصد السلوكيات المزعجة إلى الفهم العميق للاختلافات العصبية في الدماغ التي تنتجها. كما إن اعتماد استراتيجيات كشف مبكرة وشاملة لا يهدف فقط إلى تحديد الاضطراب، بل يعد حجر الزاوية في بناء خطة دعم فردية تضمن للمصابين تجاوز الصعوبات التنفيذية واستثمار قدراتهم الإبداعية، مما يحول مسار حياتهم من الإحباط إلى الإنجاز. إن هذا التغيير في استراتيجيات الكشف والتشخيص قد حرر اضطراب ADHD من قيود التفسيرات السطحية. إن الاعتماد على الأدوات النفسية العصبية الحديثة ليس مجرد ترف سيكولوجي أو طبي، بل هو ضرورة أخلاقية وعلمية تضمن للفرد فهم طبيعة اشتغال دماغه، وتمنح للمختصين وسيلة لاستثمار طاقات هؤلاء الأفراد وتوجيهها نحو الإبداع والنجاح المهني والاجتماعي.

إن هذا التحول يضمن مراعاة الخصوصية الإكلينيكية للاضطراب ويساهم في تجويد التشخيص ليكون مرآة عاكسة للواقع البيولوجي والنفسى للطفل، وليس مجرد انطباعات تقديرية من المحيطين به. لذلك نأمل أن يجد مختلف المتدخلين في سيرورة الكشف والتشخيص لاضطراب ADHD في السياق المغربي ضالته، مادامت هناك حاجة ماسة لتحسين المعارف والقدرات المهنية الخاصة بسيرورة التكفل بذوي الاضطرابات العصبية النمائية عامة، وبذوي اضطراب ADHD خاصة، لتتماشى مع آخر النتائج التي جادت بها الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة في هذا المجال.

المراجع

- Abdelnour, E., Jansen, M. O., & Gold, J. A. (2022). ADHD Diagnostic Trends: Increased Recognition or Overdiagnosis? *Missouri medicine*, 119(5), 467-473.
- Addanki, S. S., Chandrasekaran, V., & Kandasamy, P. (2022). Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Preschool Children : A Cross-Sectional Study of Clinical Profile and Co-morbidity. *Indian Journal Of Psychological Medicine*, 45(3), 257-262. <https://doi.org/10.1177/02537176221127642>
- Alhussen, A., Alutaibi, A. I., Sharma, S. K., Khan, A. R., Ahmad, F., & Tejani, G. G. (2025). Early attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) with NeuroDCT-ICA and rhinofish optimization (RFO) algorithm based optimized ADHD-AttentionNet. *Scientific Reports*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-90649-1>
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- Anderson, N. P., Feldman, J. A., Kolko, D. J., Pilonis, P. A., & Lindhiem, O. (2022). National Norms for the Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent Rating Scale in Children. *Journal of pediatric psychology*, 47(6), 652-661. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsab132>
- Ayano, G., Demelash, S., Gizachew, Y., Tsegay, L., & Alati, R. (2023). The global prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: An umbrella review of meta-analyses. *Journal of affective disorders*, 339, 860-866. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.07.071>
- Bates, M. E., & Lemay, E. P., Jr (2004). The d2 Test of attention: construct validity and extensions in scoring techniques. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 10(3), 392-400. <https://doi.org/10.1017/S135561770410307X>
- Brites, C., Brites, H. D., De Almeida, R. P., Mata, G. D. G., & Brites, L. M. D. (2023). Early diagnosis on ADHD: Is it possible? *Psychology*, 14(03), 359-370. <https://doi.org/10.4236/psych.2023.143021>
- Cation, B., & Schoenberg, M. (2024). B - 135 Wisconsin Card Sorting Test 64-Card Computer Version (WCST-64-CV) Failure to Maintain Set (FMS) as an Embedded Performance Validity Indicator in a Mixed Clinical Sample. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 39(7), 1238. <https://doi.org/10.1093/arclin/aca067.296>
- Conners, C. K. (2024). *Conners 4* (4th ed.). Multi-Health Systems Inc. (MHS).
- Danielson, M. L., Bitsko, R. H., Ghandour, R. M., Holbrook, J. R., Kogan, M. D., & Blumberg, S. J. (2018). Prevalence of Parent-Reported ADHD Diagnosis and Associated Treatment Among U.S. Children and Adolescents, 2016. *Journal of clinical child and adolescent psychology : the official journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology*, American Psychological Association, Division 53, 47(2), 199-212. <https://doi.org/10.1080/15374416.2017.1417860>
- Das, W., & Khanna, S. (2021). A Robust Machine Learning Based Framework for the Automated Detection of ADHD Using Pupillometric Biomarkers and Time Series Analysis. *Scientific reports*, 11(1), 16370. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-95673-5>
- Elosúa, M. R., Del Olmo, S., & Contreras, M. J. (2017). Differences in Executive Functioning in Children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD). *Frontiers in psychology*, 8, 976. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00976>
- Faraone, S. V., Banaschewski, T., Coghill, D., Zheng, Y., Biederman, J., Bellgrove, M. A., Newcorn, J. H., ... Wang, Y. (2021). The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based conclusions about the disorder. *Neuroscience and biobehavioral reviews*, 128, 789-818. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.01.022>
- Gomez, R., Chen, W., & Houghton, S. (2023). Differences between DSM-5-TR and ICD-11 revisions of attention deficit/hyperactivity disorder: A commentary on implications and opportunities. *World journal of psychiatry*, 13(5), 138-143. <https://doi.org/10.5498/wjp.v13.i5.138>
- Hall, C. L., Guo, B., Valentine, A. Z., Groom, M. J., Daley, D., Sayal, K., & Hollis, C. (2020). The Validity of the SNAP-IV in Children Displaying ADHD Symptoms. *Assessment*, 27(6), 1258-1271. <https://doi.org/10.1177/1073191119842255>

- Hamed, A. M., Kauer, A. J., & Stevens, H. E. (2015). Why the Diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Matters. *Frontiers in psychiatry*, 6, 168. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2015.00168>
- Jones, G., & Macken, B. (2015). Questioning short-term memory and its measurement: Why digit span measures long-term associative learning. *Cognition*, 144, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2015.07.009>
- Joy, R. C., George, S. T., Rajan, A. A., & Subathra, M. (2021). Detection of ADHD From EEG Signals Using Different Entropy Measures and ANN. *Clinical EEG And Neuroscience*, 53(1), 12-23. <https://doi.org/10.1177/15500594211036788>
- Krasner, A. J., Turner, J. B., Feldman, J. F., Silberman, A. E., Fisher, P. W., Workman, C. C., Posner, J. E., Greenhill, L. L., Lorenz, J. M., Shaffer, D., & Whitaker, A. H. (2018). ADHD Symptoms in a Non-Referral Low Birthweight/Preterm Cohort: Longitudinal Profiles, Outcomes, and Associated Features. *Journal of attention disorders*, 22(9), 827-838. <https://doi.org/10.1177/1087054715617532>
- Krieger, V., & Amador-Campos, J. A. (2017). Assessment of executive function in ADHD adolescents: contribution of performance tests and rating scales. *Child Neuropsychology*, 24(8), 1063-1087. <https://doi.org/10.1080/09297049.2017.1386781>
- Lahey, B. B., Pelham, W. E., Loney, J., Lee, S. S., & Willcutt, E. (2005). Instability of the DSM-IV Subtypes of ADHD from preschool through elementary school. *Archives of general psychiatry*, 62(8), 896-902. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.62.8.896>
- Li, F., Zheng, Y., Smith, S. D., Shic, F., Moore, C. C., Zheng, X., Qi, Y., Liu, Z., & Leckman, J. F. (2016). A preliminary study of movement intensity during a Go/No-Go task and its association with ADHD outcomes and symptom severity. *Child and adolescent psychiatry and mental health*, 10, 47. <https://doi.org/10.1186/s13034-016-0135-2>
- Liu, Y. S., Talarico, F., Metes, D., Song, Y., Wang, M., Kiyang, L., Wearmouth, D., Vik, S., Wei, Y., Zhang, Y., Hayward, J., Ahmed, G., Gaskin, A., Greiner, R., Greenshaw, A., Alexander, A., Janus, M., & Cao, B. (2024). Early identification of children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). *PLOS Digital Health*, 3(11), e0000620. <https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000620>
- Marshall, P., Hoelzle, J., & Nikolas, M. (2021). Diagnosing Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in young adults: A qualitative review of the utility of assessment measures and recommendations for improving the diagnostic process. *The Clinical neuropsychologist*, 35(1), 165-198. <https://doi.org/10.1080/13854046.2019.1696409>
- Miller, M., Iosif, A. M., Young, G. S., Hill, M. M., & Ozonoff, S. (2016). Early Detection of ADHD: Insights From Infant Siblings of Children With Autism. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 47(5), 737-744. <https://doi.org/10.1080/15374416.2016.1220314>
- Miranda, M. C., Batistela, S., & Alves, M. V. (2022). *Attention and Academic Performance: From Early Childhood to Adolescence*. Dans Springer eBooks (p. 43-57). https://doi.org/10.1007/978-3-031-06908-6_4
- Moffitt, T. E., Houts, R., Asherson, P., Belsky, D. W., Corcoran, D. L., Hammerle, M., Harrington, H., Hogan, S., Meier, M. H., Polanczyk, G. V., ... & Caspi, A. (2015). Is Adult ADHD a Childhood-Onset Neurodevelopmental Disorder? Evidence From a Four-Decade Longitudinal Cohort Study. *The American journal of psychiatry*, 172(10), 967-977. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.14101266>
- Moorthi, K., & Lalitha, K. S. (2024). A case report of attention deficit hyperactivity disorder in preschool children treated with individualised, constitutional homoeopathic medicine. *Indian Journal of Research In Homoeopathy*, 18(2), 99-109. <https://doi.org/10.53945/2320-7094.1870>
- Moriyama, T. S., Cho, A. J. M., Verin, R. E., Fuentes, J., & Polanczyk, G. W. (2012). Attention deficit hyperactivity disorder. In J. M. Rey & F. D. Zepf (Eds.), *IACAPAP textbook of child and adolescent mental health* (pp. 1-23). International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions.
- Musullulu H. (2025). Evaluating attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD): a review of current methods and issues. *Frontiers in psychology*, 16, 1466088. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1466088>

- Posner, J., Polanczyk, G. V., & Sonuga-Barke, E. (2020). Attention-deficit hyperactivity disorder. *Lancet (London, England)*, 395(10222), 450-462. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)33004-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)33004-1)
- Rigler, T., Manor, I., Kalansky, A., Shorer, Z., Noyman, I., & Sadaka, Y. (2016). New DSM-5 criteria for ADHD-Does it matter? *Comprehensive psychiatry*, 68, 56-59. <https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2016.03.008>
- Sadozai, A. K., Sun, C., Demetriou, E. A., Lampit, A., Munro, M., Perry, N., Boulton, K. A., & Guastella, A. J. (2024). Executive function in children with neurodevelopmental conditions: a systematic review and meta-analysis. *Nature human behaviour*, 8(12), 2357-2366. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02000-9>
- Sibley, M. H., Arnold, L. E., Swanson, J. M., Hechtman, L. T., Kennedy, T. M., Owens, E., Molina, B. S. G., Jensen, P. S., Hinshaw, S. P., Roy, A., Chronis-Tuscano, A., Newcorn, J. H., Rohde, L. A., & MTA Cooperative Group (2022). Variable Patterns of Remission From ADHD in the Multimodal Treatment Study of ADHD. *The American journal of psychiatry*, 179(2), 142-151. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2021.21010032>
- Skarphedinsson, G., Jarbin, H., Andersson, M., & Ivarsson, T. (2021). Diagnostic efficiency and validity of the DSM-oriented Child Behavior Checklist and Youth Self-Report scales in a clinical sample of Swedish youth. *PloS one*, 16(7), e0254953. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254953>
- Waite, R., Vlam, R. C., Irrera-Newcomb, M., & Babcock, T. (2013). The diagnosis less traveled: NPs' role in recognizing adult ADHD. *Journal of the American Association of Nurse Practitioners*, 25(6), 302-308. <https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2012.00788.x>
- Wolraich, M. L., Hagan, J. F., Allan, C., Chan, E., Davison, D., Earls, M., Evans, S. W., Flinn, S. K., Froehlich, T., ... & Zurhellen, W. (2019). Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents. *PEDIATRICS*, 144(4). <https://doi.org/10.1542/peds.2019-2528>
- World Health Organization. (2019). ICD-11: *International classification of diseases* (11th revision). <https://icd.who.int/>
- Xu, G., Strathearn, L., Liu, B., Yang, B., & Bao, W. (2018). Twenty-Year Trends in Diagnosed Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Among US Children and Adolescents, 1997-2016. *JAMA network open*, 1(4), e181471. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.1471>
- Zhao, X., Page, T. F., Altszuler, A. R., Pelham, W. E., 3rd, Kipp, H., Gnagy, E. M., Coxe, S., Schatz, N. K., Merrill, B. M., Macphee, F. L., & Pelham, W. E., Jr (2019). Family Burden of Raising a Child with ADHD. *Journal of abnormal child psychology*, 47(8), 1327-1338. <https://doi.org/10.1007/s10802-019-00518-5>
- Zwaanswijk, M., Verhaak, P. F., Bensing, J. M., van der Ende, J., & Verhulst, F. C. (2003). Help seeking for emotional and behavioural problems in children and adolescents: a review of recent literature. *European child & adolescent psychiatry*, 12(4), 153-161. <https://doi.org/10.1007/s00787-003-0322-6>